

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 2
ISSUE 3 2022

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

2-JILD, 3-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-2, НОМЕР-3

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-2, ISSUE-3

TOSHKENT - 2022

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2022-3>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)
Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)
Набиуллина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)
Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)
Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)
Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)
Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)
Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)
Эшкобил Шукур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)
Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)
Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)
Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)
Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)
Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)
Джураев Шокирджон
д.ф.-м. н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)
Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Нодира Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Guzal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badia**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

HAQIQAT SARI SAFAR

1. **Sultonmurod Olim**
“LISON UT-TAYR”DA KOMPOZITSION QAT’IYAT, SIMMETRIYA
VA AYRIM NOMUTANOSIBLIKLAR.....9

MA’RIFAT YOG’DUSI

2. **Rafiddinov Sayfiddin**
“MAHBUB UL-QULUB” ASARIDA QUR’ON OYATLARI.....23
3. **Rahmonova Zulayho**
ALISHER NAVOIY ASARLARIDA SHARIAT VA TARIQAT MUSHTARAKLIGI.....29
4. **Suvonova Jumagul**
“ARBA’IN”LAR JILOSI-AHLI ADAB IMOSI.....36
5. **Avaznazarov Odiljon**
ALISHER NAVOIY DOSTONLARIDAGI YO’L, YO’LOVCHI, SAFAR
VA MANZIL TALQINLARIDA BADIY TUSHLARNING ROLI.....44
6. **Farruxbek Olim**
“HOLOTI SAYYID HASAN ARDASHER”DA INSONIY VA IRFONiy FAZILATLAR...58

NAVOIY VA TILSHUNOSLIK MASALALARI

7. **Shodmonov Nafas, Shodmonov G’iyosiddin**
“XAMSA” ILMIY-TANQIDIY MATNLARI QIYOSIY TADQIQI
VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOSI.....64
8. **Ubaydullayeva Umida**
ALISHER NAVOIY “LAYLI VA MAJNUN” DOSTONIDA
ASTRONOMIK TERMINLAR.....78

NAVOIY VA JAHON ADABIYOTI

9. **Zarifa Xusanova**
BADIY MATNLARDA LAQABLARNING QO’LLANILISHI
VA ULARNING LINGVOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....87
10. **Erkinov Aftondil**
ALISHER NAVOIY ASARLARINING BUTUNJAHON QO’LYOZMALARIGA
OID AYRIM MA’LUMOTLAR: ROSSIYA FONDLARI.....94
11. **Qurbonov Abdumalik**
ZAKI VALIDIY TO’GONNING NAVOIY HAQIDA QARASHLARI.....104

ASLIYAT UMMONI

12. **Zaki Validi To’g’on**
ALISHER NAVOIY. *Turk tilidan A. Erkinov, A. Qurbonov tarjimasini*.....112
13. **Karayev Umed**
BIR BAYT SHARHI YO NAVOIY TAZKIRASIDAGI AYRIM SO’ZLAR
TARJIMALARI HAQIDA.....124
14. **Unal Zal**
ALISHER NAVOIY ASARLARI SHVETSIYADA.
Turk tilidan R.Ruzmanova tarjimasini.....132

TEMURIYLAR DAVRI TURKIY VA O‘ZBEK ADABIYOTI

- 15. Yuldasheva Gulandom**
ALISHER NAVOIY DAVRI MADANIY MUHITI (MARIYA
SABTELNINING “TEMURIYLAR DAVRIDA” KITOBI ASOSIDA.....141

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

- 16. Madaliyeva Oysara**
“ALISHER NAVOIY “TERMA DEVON”LARI TARKIBIDAGI
G‘AZALLARNING MATNIY TADQIQI.....146

TALQIN, TAHLIL VA TAQRIZ

- 17. Muhitdinova Badia**
MUNOSIB TUHFA.....167

RETRO

- 18. Sharofiddinov Olim**
NAVOIYNING QIZG‘IN IJODIY YILLARI.....170
- 19. Sadriddin Ayniy**
ALISHER NAVOIY VA TOJIK ADABIYOTI173
- 20. Hamid Sulaymon**
TEMURIYLAR DAVRI BADIY QO‘LYOZMA
VA XATTOTLIK SAN‘ATINI O‘RGANISH MASALALARI.....181

AZIZ MUSHTARIY!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro'g'risida"gi PQ-4865-son Qarorida "Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rnini hamda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug' shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib etish..." lozimligi alohida ta'kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta'sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg'or texnologiyalari, nazariy g'oyalarga hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g'oyalarini jahonda targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta'sis etildi.

"Alisher Navoiy" deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o'rni va adabiy ta'sir masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarni o'z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" особо отмечается "огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя..."

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале "Алишер Навои" отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литературы Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally "

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

ISSN: 2181-1419

www.tadqiqot.uz

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

Жумагул СУВОНОВА,

Филология фанлари номзоди, доцент

Шароф Рашидов номидаги

Самарқанд давлат университети,

Самарқанд, Ўзбекистон

E-mail: Jumagul-Suvonova@rambler.ru

“АРБАЪИН”ЛАР ЖИЛОСИ – АҲЛИ АДАБ ИМОСИ

For citation: Jumagul Suvonova. THE GLOSSY OF "ARBA'IN" IS A SYMBOL OF LITERARY PEOPLE. Alisher Navoi. 2022, vol. 2, issue 3, pp.36-43.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7302520>

АННОТАЦИЯ

Мумтоз шеърятда “Арбаъин” – ҳадис ёзиш ва ҳадислар шарҳини кўпчиликка тушунарли тилда, маъносини чуқурроқ изоҳлаш ёки шарҳлаш орқали етказиш анъанаси мавжуд. XV асрга келиб туркий шеърятда ушбу анъанани Ҳазрат Алишер Навоий бошлаб берган.

Ҳазрат устози форсийзабон шоир Абдурахмон Жомий танлаган “Арбаъин” – “Чҳил ҳадис”ларини туркий тилга ўгириш орқали Жомий танлаган қирқ ҳадисга қитъалар ёзади. Бу қитъалар шунчаки таржималар бўлмай, Навоий томонидан яратилган мустақил асар сифатида юзага келади.

Биз ушбу мақолада “Арбаъин”лар муборак Қуръон ва ҳадисларга асосланган адаб илми эканлигини Малоҳат Пўлатованинг “Шарқ мумтоз адабиётида “Арбаъин” ёзиш анъаналари” номли монографиясига асосланган ҳолда ифодаладик.

Калит сўзлар: Арбаъин, ҳадис, адаб, мумтоз, Қуръон, Шарқ, қитъа, туркий, арабий, форсий, шарҳ, анъана.

Джумагуль СУВОНОВА,

Кандидат филологических наук, доцент

Самаркандский государственный

университет имени Шарофа Рашидова,

Самарканд, Узбекистан

E-mail: Jumagul-Suvonova@rambler.ru

ГЛЯНЕЦ “АРБАИН” – ЗНАК ПОЭЗИИ**АННОТАЦИЯ**

В классической поэзии существует традиция писать «Арбаин» – хадисы и комментировать хадисы на языке, понятном для многих людей, подробно объясняя их смысл. К XV веку эту традицию в тюркской поэзии начал Хазрат Алишер Навои.

Переведя на тюркский язык «Арбаин» и «Чхил хадис», выбранные учителем Навои, персоязычным поэтом Абдурахманом Джамии, он написал четверостишья для сорока хадисов, выбранных Джамии. Эти стихи являются не просто переводами, а предстают как самостоятельные произведения, созданные Навои.

В данной статье мы выражаем то, что «Арбаин» – наука о поэзии, основанная на священном Коране и хадисах, опираясь на монографию Малохат Пулатовой «Традиции письма “Арбаин” в восточной классической литературе».

Ключевые слова: Арбаин, хадис, адаб, мумтоз, Коран, Восток, турецкий, арабский, персидский, комментарий, традиция.

Jumagul SUVONOVA,
Candidate of philological sciences,
Associate professor of
Samarkand State University
named after Sharof Rashidov,
Samarkand, Uzbekistan
E-mail: Jumagul-Suvonova@rambler.ru

THE GLOSSY OF "ARBA'IN" IS A SYMBOL OF LITERARY PEOPLE

ANNOTATION

In classical poetry, there is a tradition of writing "Arba'in" – hadith and passing on the commentary of hadiths in a language that is understandable to many people, with a deeper explanation or interpretation of the meaning. By the 15th century, Hazrat Alisher Navoi started this tradition in Turkic poetry.

By translating the "Arba'in" - "Chhil" hadiths chosen by Hazrat Navoi Persian-speaking poet Abdurrahman Jami into Turkish, he wrote verses for forty hadiths chosen by Jami. These qit'as are not just translations, but appear as independent works created by Navoi.

We expressed in this article that "Arba'in" is a science of literature based on the Holy Qur'an and hadiths, based on Malohat Polatova's monograph entitled "Arbain writing traditions in Eastern classical literature.

Key words: Arba'in, hadith, adab, classical, Qur'an, East, qit'a, Turkic, Arabic, Persian, commentary, tradition.

Мумтоз адабиёт бўстонида “Арбаин” қирқ хадис яратиш анъанаси алоҳида йўналиш сифатида кўзга ташланганига анча бўлган. Бу ҳақда олимларимиз қатор илмий тадқиқот ишлари олиб борган ва бу борада яратилган ижод намуналари ҳамда илмий оммабоп ишларини ўз фикрлари билан тўла асослаб келишган. XV асрда бу йўналиш айнан Абдурахмон Жомий, Алишер Навоий ва Муҳаммад Сулаймон ўғли Фузулий ижодида мустақил адабий-бадий жанр сифатида намоён бўлганлиги янаям кўзга яққолроқ ташланди. Бу даврга келиб адаб “Арбаин”лари нафақат диний-маърифий, илмий-амалий, балки тўла ижтимоий-сиёсий, адабий-бадий, таълим-тарбиявий жабҳаларни ҳам қамраб олди. Муслмон оламида инсоният камолоти учун хизмат қилувчи манбаалар жуда кўп. Шулардан энг асосийси адабиётдир. “Арбаин” яратиш кўламининг кенгайиши эса адабиётимиз маънавий хазинасини бойитиш билан бирга, унинг қудратини янаям ошишига, тарбиявий ҳудудини кенгайишига асос бўлади.

Тошкент давлат шарқшунослик университети докторанти Малоҳат Пулатова томонидан ишланган “Шарқ мумтоз адабиётида “Арбаин” ёзиш анъаналари” мавзусидаги иш ҳам фикримизнинг исботидир. Диссертант ўз мавзусида айнан ана шу масалаларга мукамал тўхталишга ҳаракат қилади. Унинг Шарқ Мумтоз адабиётида “Арбаин” жанри ва унинг эволюциясига доир фикрлари эътиборга лойиқдир. Маълум муддат халқимиз истилоси даврида жуда кўп анъана ва қадриятларимиз таъқиқлаб қўйилди. Айниқса, диний

ақидаларимиз, иймон эътиқодимиз сарҳадларига қилинган даҳл бунга яққол мисолдир. Мустақиллик йилларига келиб, бу масала чуқур ўрганилди ва унинг ҳаётимиз ҳамда ёшларимиз тарбияси, одоб-ахлоқи, тинч ва фаровон турмуш тарзимиз доирасида нақадар катта аҳамиятга эга эканлиги аён бўлди. Шунинг учун ҳам Ислом дини, Куръон ва Ҳадис таълимоти халқимизнинг миллий ўзликни англаш, аждодларимизнинг бой маданий-маърифий, илмий-фалсафий меросини ўрганиш масаласи давлат сиёсати даражасига кўтарилди.

Дарҳақиқат, бугун бу йўлдан бориш ҳам халқ фаровонлиги, маънавий камолоти, ҳам юрт тинчлиги истиқбол кафолоти учун зарурдир. Бу борада Малоҳат Пўлатова ўз ишининг биринчи бобида шундай эътирофни баён этади: “Ҳар қандай диний эътиқод каби, исломий эътиқод ҳам инсон руҳий камолоти ва қалб етуқлиги билан боғлиқ ҳолатдир. Ўз тарихий ривожланиши жараёнларида мусулмон маданияти одамлар учун соф гуманитар хусусиятларга, жумладан, поклик ва ҳалолликка, бағрикенглик ва тинчликка, оилалар раўнақи ва бутунлигига умид ва ишонччи кучайтиради. Ўзбекистонда дин давлат томонидан умумбашарий цивилизация, миллий маданиятимизнинг ажралмас бир қисми сифатида баҳоланади ва ардоқланади” [Имом Муҳаммад 2005: 7].

Биз Ислом динини ардоқлаган пайтларимизда эришган ютуқларимизни инобатга оладиган бўлсак, биринчи ренессанс, уйғониш даври вакиллари мисол келтиришимиз мумкин бўлади. VIII-XII асрлар даврининг юксалиши, юртнинг ривожланиши, дунёқарашнинг шаклланиши, диний ва дунёвий таълимнинг бирикиши натижасида “илмларнинг олтин даври” вужудга келган бўлса, булар ҳаммаси бирикиб, иккинчи ренессанс даври вакиллари юзага чиқарди. Улар Ал-Фарғоний, Ал-Хоразмий, Ал-Фаробий, Беруний, Нақшбандий, Навоий ва Бобурлардир. Шунинг учун ҳам бир муддат узилиш бўлиб қолган динимизга муносабат руҳимизга, нафақат руҳимизга, балки миллий маънавиятимизга таъсир қилмай қолмади. Мисол учун “ота!” – деб юзига тик қарай олмайдиган падаримиз “пахан”, “она!” – деб, ҳурматига тил теккизмайдиган волидаи муҳтарамамиз “мамашка” каби муносабатларга тенг кўрилди.

Бугунги кунда эса ёшларимиз тарбиясидаги, маънавиятидаги баъзи бир ўзгаришларни кўра била туриб ҳам кучоқ очиб кутиб олаётганимиз оммавий маданият унсурларига қарши тура оладиган ягона куч, бизнинг эътиқодимиз, анъана ва қадриятларимиз, миллий маданиятимиз, ҳадис ва қуръонимиздир. Бироқ бу қадриятларнинг ёш авлодга тарбиявий аҳамияти нақадар кучли бўлса, уни қалбларга етказиб бериш, чиройли услубда сингдириш, моҳиятга етиб бориш меҳнати ҳам шу қадар кучлидир.

Биринчидан, Арбаъин, яъни қирқ ҳадис ёзиш анъанаси Пайғамбаримиз (с.а.в) ҳадисларини тарғиб этиб, уни шарҳлаб, халққа етказиб бериш мақсадида ёзилади. Бир неча олимларимиз, жумладан, Тожикистонлик олим Ф.Камолов такидлаганидек: “Қасе аз уммати ман дар амри динаш чиҳил ҳадисро ҳифз кунад, дар рўзи қиёмат аз зумраи факеҳону олимон маҳсуб меёбад”. Яъни, “Менинг умматимдан кимки дин амри билан қирқ ҳадисни ёд олса, охират кунида алломалар ва фақиҳлар жамоасидан ўрин олади” [Имом Муҳаммад 2005: 10], – деган ҳадисни сабаб қилиб кўрсатади.

Имом Нававий эса (1233-1278) ўзининг “Арбаъин ан-Нававий” асарида пайғамбаримиз Муҳаммад (с.а.в)нинг “Ким умматимга дин ишларига оид қирқ ҳадисни ўргатса, Аллоҳ таоло уни қиёмат куни фақиҳлар ва олимлар гуруҳига киритади” [Имом Муҳаммад 2017: 3-4], – деганлар, дейди. Бу ҳар иккала ҳадис ҳам ўз ўрнида асосли сабаб бўлиб, фақиҳ ва олимлар дин арконларида жуда баланд мавқе тутганлар. Ҳатто уларнинг сиёҳи шаҳидларнинг қони билан муқояса қилинган ва албатта уларнинг сиёҳи шаҳидлар қонидан оғирроқ келур, дейилган.

Иккинчидан, бугунги кунда “Арбаъин” – қирқ ҳадис ёзиш анъанаси инсоннинг кийиниш, тозалик, муомала маданияти, ўзини тутиши, одоб-ахлоқ, муҳаббат ва ҳурмат, сабру қаноат, ор-номус каби ижобий хислатларини кучайтиришга хизмат қилса, яна бир сабаби аксарият инсонларни инсофга чақириш, бошқаларга яхшилик қилиш, сабрули-қаноатли бўлиш, ҳалол ва ҳақгўй бўлиш, мард ва жасоратли бўлишга ундаган. Фозил шоирларимиз бунинг англаган ҳолда пайғамбаримиз (с.а.в) бисотидан саралаб, улардан қирқта энг ноёб фалсафий

фикрга эга бўлган, инсонни ёмонликлардан қайтариб, эзгулик ва яхшиликларга ундайдиган ҳадисларни ажратиб олиб, уларга шарҳ ва изоҳлар ёзилади.

М.Пўлатова ўз дедикларида “Арбаъин”ни адабий жанр сифатида эътироф этар экан, унинг зиммасига маънавий ва маърифий вазифа юклайди. Ва уларни шундай номлайди.

- “Арбаъин”да адабий талқин масаласи;
- адабий изоҳ бериш;
- мазмунни чуқурлаштириб баён қилиш;
- асл ғояларни ўз ғоялари билан бойитиш;
- соддалаштириб, тушунарли қилиб баён қилиш;
- образлиқни кучайтириш асосида умумийликдан жузъийликка ўтиш;
- ҳаётга яқинлаштириш;
- назарий қарашларнинг амалиётдаги ҳолатини баён қилиш;

Мисол учун, Ҳазрат Навоий Абдурахмон Жомий “Арбаъин”ларига асосан яратган ўз “Арбаъин”ини “Яхшиликни очиқ юзлилардан изла” дейилган ўнинчи ҳадисига қуйидагича изоҳ битади:

Эйки, ҳар ишда ҳожатинг бўлса,

Яхши юзлугдин иста бахшойиш.

Токи бахшойишидин аввалроқ

Кўрмагидан етушгай осойиш [Пўлатова 2021: 10].

Ушбу шарҳ битилган матн мазмунига Малоҳат Пўлатова ўзининг чуқурлаштирилган баёнида шундай дейди: “Баъзи ўринларда диний ахборот ва манбаларда белгиланган воқеа ва ҳодисани оддий тарзда тушунтириб беришнинг иложи бўлмайди. Чунки у маълум бир тарихий фактлар, афсоналар ёки ҳодисалар билан уйғунлашиб кетган бўлади. Мана шу ўринларда шоирлар мазмунни чуқурлаштириб баён этиш йўлидан боришади. Бундай ҳолларда наср билан назм қўшилиб келади. Насрий матнда воқеалар баён қилинса, назмий матнда мана шу воқеадан инсон қалбида вужудга келган ҳиссиётлар таҳлили берилади” [Имом Муҳаммад 2005: 48].

Биз ушбу ҳадис шарҳига яна шундай таҳлилий муносабат билдирган бўлардикки, ҳар қандай инсон бирор-бир масалада кимдандир нажот истайдиган бўлса, албатта юзи очиқ, хушмуомала, хушхулқ кишини танлагайки, токи мушқулини осон қилишдан аввалроқ уни кўргандаёқ кўнгли тинчиб, дили ором топади. Бунга кўплаб мисоллар келтирмоқ мумкин, бироқ, биргина мисол: “Оллоҳ очиқ юзлиларни севади”, – дейилади ҳадислардан бирида. Демак, Оллоҳ яратган мўжиза, яъни инсон ҳам очиқ юзлиларни севишига ҳеч шубҳа йўқ!

Малоҳат Пўлатованинг “Шарҳ мумтоз адабиётида “Арбаъин” ёзиш анъаналари” номли монографиясидаги ҳадисларга берилган чуқурлаштирилган баёнларида кўпроқ бир нарсага гувоҳ бўламиз. У илмий тил ва услубга таяниб, ҳадислар маъносини ҳам тарихий, ҳам луғавий, ҳам таҳлилий, ҳам бадий, ҳам ғоявий, ҳам тимсолий, ҳам назарий изоҳлайди. Фикрларини фактли асослашга ҳаракат қилади ва бунга эришади. Бироқ бу билан у олимона назарий таҳлил ва муносабатларга кучли эътибор қаратадики, натижада оддийлик ва соддаликдан бир мунча йироқлашиб, таҳлилий қарашларда анчагина мураккаблиқни юзага келтиради. Муаллиф шарҳ халқлари адабиётида мумтоз шеърят вакиллари орасида “Арбаъин”лар яратган шоирларни бирма-бир санар экан, уларнинг даврлари ҳамда асарлари номига тўхталиб ўтади. Бу ҳолат айнан форс-тожик шеърят вакиллари орасида ҳам ифода этилади, бу билан қадим арбаъиннавислик тарихига оид бир неча тахмин ва эътирофларни келтиради ва ойдинлаштиради.

Эътиборга молик жиҳати шундан иборатки, муаллиф “Арбаъин” ёзишнинг тарихий асосчилари (аввалгилари VIII аср ва ундан ҳам олдин ёзилган деб тахмин қилинади) Абдурахмон Жомий, Алишер Навоий ва Муҳаммад Сулаймон ўғли Фузулий ижодини кузатар экан, учала шоир ёзган “Арбаъин” ҳадисларнинг ҳам қўлёзма нусхаларини матншунослик ва манбашунослик асосида таҳлил қилади. М.Пўлатова бу борада олиб борилган тадқиқот ишлари давомида Шарҳшунослик институти фондида сақланаётган “Арбаъин” асарининг барча қўлёзмалари рўйхатини тузади ва уларни битта-битта ўрганади ҳамда тўла тавсифини

беради. Яна муаллиф ушбу китобида Жомий, Навоий, Фузулий ижодидаги “Арбаъин”ларнинг муқаддима, асосий қисм, хотималарини алоҳида-алоҳида қиёсий таҳлил қиладики, ҳар бирининг асл моҳияти илмий-назарий қарашлар билан бир қаторда, диний ва дунёвий адаб ва тарбияга бориб тақалади. Бу борада диний тарбия ҳам, дунёвий тарбия ҳам “Арбаъин”ларнинг асосий мақсади билан уйғунлашиб боради. Зотан Ислом динининг мақсади ҳам инсониятни тўғрилиқка бошлаш, инсонларга тўғри йўлни кўрсатишдан иборат бўлган. Биз “Арбаъин”лар тизимида таҳлилий назар ташлар эканмиз, яна Малоҳат Пўлатова фикрларига таяниб олима қоғозга туширган ҳадисларга эътибор қаратамиз.

Ҳар учала устоз шоирлар Жомий, Навоий, Фузулий ижодидаги “Арбаъин” – ҳадислар тўпламидаги биринчи ҳадисда: **“Сизлардан ҳеч бирингиз ўзига раво кўрганни биродарига раво кўрмагунча чин мўмин бўла олмайди”** [Имом Муҳаммад 2005: 106], – дейилади. Бу ҳадисни шоирларимиздан Абдурахмон Жомий шундай бадий ифодалайди:

Абдурахмон Жомий:

Ҳар касе ро лақаб макўн мўмин,
Гарчи аз саъйи жону тан қоҳад.
То нахоҳад бародари худро,
Ончаки аз баҳри хештан хоҳад.

Алишер Навоий:

Мўмин эрмастур, улки иймондин,
Рўзғорида юз сафо кўргай,
Токи, қардошига раво кўрмас –
Ҳар неким ўзига раво кўргай.

Муҳаммад Сулаймон ўғли Фузулий:

Мўмин ўлмаз киши ҳақиқат ила,
Дудмайинжа тариқи тарки ҳаво.
Ҳар не ўз нафсини раво гўрса,
Йору гардаша гўрмайинжа раво [Имом Муҳаммад 2005: 183].

Бизнингча, ушбу ҳадис шарҳи орқали ҳар учала шоир ҳам мўмин-мусулмон бандасининг ўзи тўқ, тинч, осойишта, саодатли ҳаётда яшаса-ю, унинг қардоши, яъни акаси-укаси ёки қариндоши, қўшниси оч ўтирса, азоб-уқубат ва қийинчиликда яшаса бундай одам иймонли мўмин ҳисобланмайди, деган маънони ифодалайди. Анъаналарга кўра, қадимдан шарқ халқлари ўз расм-русумлари, одоби ва тарбияси ҳамда илмий-ижодий тафаккури билан ҳам бошқаларга, айниқса, ёшларга намуна бўлишга ҳаракат қилиб келган. Айнан ҳадису ҳикоятлар, мақолу маталларда ҳам шу анъана кўзга яққол ташланиб туради. Ушбу ҳадис мазмунида ҳам мўминлик мазҳаби ҳақгўй, бошқалар ҳаётига ҳам эътиборли, мазлумларни қўллаб-қувватлагувчи ва бировга ёмонликни раво кўрмайдиган, кибру ҳаводан йироқ инсон бўлишига очиқ-ойдин ишора бор. Ҳар учала шоирнинг ҳам “Арбаъин”лари бир хил ҳадислар шарҳига баён этилган шеърий қитъалар бўлишига қарамай, улар араб тилидаги ҳадиснинг форс ва туркий тилдаги бағишлов, изоҳи ёки шарҳидангина иборат эмас, балки ҳар бир шоирнинг ўзига хос ҳиссиётлари, кечинмалари, қолаверса, миллий ва маънавий концепцион фарқлари, композицион тузилиши, анъанавийлиги, ғоявийлиги, сюжети, тили ва услуби мавжудлигини кўрсатиб турибди. Шунинг учун ҳам бу қитъалар ҳали хануз ўз ахлоқий-тарбиявий аҳамиятига эга бўлган, тўла тугалланган бадий асар сифатида қадрланади. М.Пўлатова ушбу ҳадисларни сўзма-сўз қиёсий поэтик таҳлил қилар экан, уларнинг ҳар бир сўзидаги фарқларни ҳам ғоявий, ҳам композицион жиҳатдан асослаб, Куръон оятлари орқали тасдиқлаб боради.

Алишер Навоий ўз арбаъинларида ҳадис маъносини очиб, ундаги тасаввуфона исломий-ирфоний фалсафани бадий ифодалаш билан бирга, уларни эзгу фазилятлар ва ижобий хусусиятларни ривожлантириш манбаи сифатида ҳам эътироф этади. Ва табаррук

хадислар ўзида мужассам этган мазмун-моҳияти билан эзгуликка, инсон рухий-маънавий олами камолига хизмат қилишини яна бир бора исботлайди. Бундан яна бир мақсад кўпчилики мусулмончилиқ йўл-йўриқлари, анъана ва қадриятлари, одоб-ахлоқи, хислат ва фазилатлари ифодаланган хадислар билан ошно қилиш ҳамда ушбу гўзал ижод маҳсулидан туркий халқларни ҳам баҳраманд этмоқдан иборат бўлган. Яна бир жиҳатни киритиш мумкин, Ҳазрат Навоий “Арбаъин”лар – “Адаб гулдастаси”ни тузиб, уни туркий элатларга тақдим этиш истагида бўлган бўлса не ажаб?! Шу борадаги фикрларимизни далиллаш учун айнан Алишер Навоий “Арбаъин”ларидан таҳлилга тортамыз.

М.Пўлатова монографиясидаги Жомий, Навоий, Фузулий “Арбаъин”лари тизимининг йигирма биринчи ҳадиси **“Қаноат туганмас бойликдир”** [Имом Муҳаммад 2005: 195], – дейилган. Ушбу ҳадисга Ҳазратлар қуйидагича шарҳ битишади:

Жомий:

Соҳиби ҳирсро зи хони карам,
Файзи эҳсон намирасад ҳаргиз.
Ба қаноат гарой, к-он ганжист,
Ки бапоён намирасад ҳаргиз.

Навоий:

Ҳирсдан кечким, ул ғамедурким,
Ҳадду ғоят эмас анга пайдо.
Тут қаноатким, ул эрур моле,
Ки, ниҳоят анга эмас пайдо.

Фузулий:

Мали дуняйя мэйил қилма ким, ул,
Қобили нақс ўлан бэзаэтдир.
Одамизада тукэнмэз мал,
Нақди ганжинайи қаноатдир [Имом Муҳаммад 2005: 195].

Бу уч устоз шоирларимиз қаламига мансуб бўлган “Арбаъин”ларда хадислар аввал араб имлосида, сўнг форс ва туркий имлода ёзилади. Бироқ ҳар учовида ҳам инсонга сабр-қаноатли бўлиш битмас-туганмас бойликнинг эгаси бўлиш эканлигига даъват бор. Бу ўз ўрнида ўткинчи бойликка ҳирс кўйиш, унинг йўлида турли ёмонликлар, кишилар ҳақиқага хиёнат, инсонларга жабр-зулм қилиш эмас, гўзал хулқ, инсоний фазилатлар ва сабру қаноатга эга бўлиш ҳақиқий бойликка эга бўлиш эканлигига чақириқ бор. Ҳар учала шоир ҳам бир-бирини тақрорламай, ўз фикрига таяниб, мустақил ифода услубини қўллаш йўлидан боради. Натижада учта мустақил гўзал асар намунаси вужудга келади. Ҳар учала асар ҳам диний ва дунёвий жиҳатдан таҳлил этиладиган бўлса, албатта, инсон ижобий фазилатлари, адаб илмига уйғунлашиб кетади. Шу жиҳатлари билан ҳам “Арбаъин”лар – “Адаб гулдастаси”, – деган фикримизни тасдиқлайди.

XV асрда Алишер Навоий ўзининг кўпгина асарлари билан адабиёт-адаб илмига муносиб ҳисса қўшган. Унинг барча асарлари мана олти асрдирки, Туркий халқлар маънавияти ривожига хизмат қилмоқда. Гарчи “Арбаъин”лар шоир ҳазратлари ижодининг кичик бир қисми бўлса-да, ўз эътирофига кўра, у ниҳоятда тақводор бўлган, бу хусусият унинг барча асарлари таркибига чуқур сингдирилган. Бу қарашлар муаллиф М.Пўлатова қарашларида ҳам ўз ифодасини топган.

Устоз шоирлар яратган “Арбаъин”ларнинг ўн тўрттинчисиди: **“Жаннат оналар оёғи остидадир”**, – дейилган.

Ушбу ҳадис қитъалари шундай битилган:

Жомий:

Сар зе модар мақашки тожи шараф,
Гард аз роҳи модарон бошад.
Хок шав зири пойи у ки биҳишт,
Дар қадамҳои модарон бошад.

Навой:

Оналарнинг оёғи остидадур,
 Равзаи жаннату жинон боғи.
 Равза боғин висолин истар эрсанг,
 Бўл онанинг оёғи туфроғи.

Фузулий:

Аналар хўрматин дутунки, мудам,
 Габили раҳмати илаҳ ўласиз.
 Истек анлар аяғи алтинда,
 Гар диларсизки, жаннати ўласиз [Имом Муҳаммад 2005: 190].

Ушбу қитъаларда ҳар учала шоир ҳам ниҳоятда гўзал ифодаларни баён этади. Ҳар уч шоирнинг ҳам истеъдод ва маҳорати яратган асарларида яққол намоён бўлади. Зотан асрлар мобойнида жаннат оналар оёғи остида экани ҳеч биримизга сир эмас. Бироқ шоирлар сўзининг жилваси, улар фикрининг таъкиди, энг зарур ахлоқий ғояни илгари суриши, асарнинг фарзандлар тарбиясидаги аҳамияти, ҳадис таъсирчанлигини ошириш билан бирга, учта мустақил асар яратилишига замин бўлади. Бу ўз ўрнида бизнинг дунёвий ҳамда диний таълимотимизни уйғунлаштириб, Куръон ва ҳадис ҳамда бадий адабиёт узвийлигини ифода этиб туради. Бизнинг фикримизни М.Пўлатова Куръон ояти ила куйидагича тасдиқлаб беради: “Биз инсонга ота-онасини (рози қилишни) амр этдик...!” [“Луқмон” сураси 14-оят], – деган илоҳий ҳукм билан изоҳланади. Она ҳомиладорлик вақтидан то фарзанд дунёга келгунга қадар бир қанча машаққатларни бошидан кечиради. Шу ваздан Пайғамбаримиз (с.а.в.) юкоридаги ҳадислари орқали жаннатни оналар оёғи остига тўшаб қўядилар. Демак, Жомий бу ҳадисга бесабаб мурожаат этмаган. Мусулмон оламида оналарнинг ҳурмати фарз даражасига кўтарилган” [Алишер Навоий 2000: 124].

Шоирлар "Арбаъин"ининг ўттиз олтинчи ҳадисида шундай дейилади:

“Ал-ваъдату дайнун”. Маъноси шундай: “Ваъда – бу қарздор”.

Жомий:

Мардро ҳар чи багузарад базабон,
 Айб бошад варои он кардан.
 Ваъда бар зиммаи карам қарзист,
 Фарз бошад адои он кардан.

Навой:

Кимки ҳар кимга ваъдаёе қилди,
 Шарт эрур ваъдага вафо қилмоқ.
 Ваъдаким қилдинг ўйладурким дайн,
 Фарздур қарзни адо қилмоқ.

Фузулий:

Гар дутарсан тариқи эҳли вефо,
 Пешэ эт вэъдейэ вефо қилмоқ.
 Қарздир вэъдэ этдигин нэснэ,
 Фарздир қарзунгни адо қилмоқ [Имом Муҳаммад 2005: 203].

Бу ҳадисда инсонлик хусусиятларидан бири "Ваъдага вафо қилмоқ" хусусида фикр юритилади. Абдурахмон Жомий ўз қитъасида айтганини бажармаслик мард киши учун айб, ваъда зиммангдаги қарздор, уни бажариш фарз, дейди. Яъни, кимки бировга ваъда қилса, уни бажармоғи шартдир. Йўқса бу ваъда кишининг зиммасига қарздорлик масъулиятини юклайдиким, уни адо қилмоқ фарзга айланади, дейди. Алишер Навоий эса айнан шу фикр асносида ва шу аснода инсонни ўз хатти-ҳаракатлари, хусусиятлари билан юзлаштиради, уни ўз сўзлари ва ишларини мулоҳаза қилишга ундайди. Алишер Навоий бу билан инсонларда мавжуд бўлган, лекин баъзан мудраб қоладиган ростгўйлик, бирсўзлилиқ, мардлик ва ҳалоллик туйғуларини кучайтиришга даъват қилади. Фузулий эса, гар вафо аҳлини ушларсан, улар олдида вафоли бўл. Ваъда қарздор унга вафо қилиш фарздир, дейди.

Биз ҳар бир Арбаъиннинг мағзини чақар эканмиз ёки уларни мукамал таҳлил қилишга эътибор қаратар эканмиз, беихтиёр бот-бот М.Пўлатова тадқиқига назар ташлаймиз. Муаллифнинг таҳлилий қарашлари, Арбаъинлар борасидаги машаққатли меҳнатлари (тарихий-ижтимоий этимологияси, классификацияси ва типологияси, матншунослик ва қиёсий таҳлиллари)дан саволимизга жавоб қидирамиз. Зотан бу илм – адаб – илмидир. Адаб илмини эса худуди чек-чегара билмайди.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Алишер Навоий. Арбаъин. – Тошкент: Фан, 2000. – 10 б.
2. Имом Муҳаммад Закариё ибн Шараф Нававий. Қирқ ҳадис. – Т.: Мовароуннаҳр, 2005. – 116 б.
3. Имом Муҳаммад Закариё ибн Шараф Нававий. Қирқ ҳадис. – Т.: Шарқ, 2017. – 208 б.
4. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. – Т.: Ўзбекистон, 2017. – 488 б.
5. Пўлатова М. Шарқ мумтоз адабиётида “Арбаъин” ёзиш анъаналари. – Тошкент: Донишманд зиёси, 2021. – 208 б.

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

2-JILD, 3-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-2, НОМЕР-3

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-2, ISSUE-3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000